

Савчук Олег

Doctor nauk humanistycznych, доцент кафедри маркетингу
Луцький національний технічний університет

СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА ЦЕРКВИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

У дослідженнях економічної політики держав у новітні часи важливим є здійснення аналізу впливу Церкви та християнської моралі на політику держав і партій у вирішенні питань землі, власності та соціальних питань. Адже саме соціальні доктрини цієї світової інституції були достатньо ключовими у ХХ ст. Особливо актуальним це було у час боротьби між ідеологіями комунізму, фашизму та націонал-соціалізму. У ту добу соціальні гасла мали серйозний вплив на формування економічної політики партій та урядів держав.

До того ж політизація соціальних гасел нерідко переростала в проблему для самих робітників і стримувала розвиток соціального середовища, призводила до поглиблення соціального конфлікту. Поступово соціалісти, завойовуючи довіру мас, увійшли в безпосередній конфлікт із вченнями Церкви. А тому останній у край необхідно було дати християнське пояснення тенденціям розвитку капіталізму, соціальної рівноправності.

Найбільше значення для розвитку католицької соціальної науки на переломі ХІХ–ХХ ст. мала проголошена 15 травня 1891 р. енцикліка Папи Лева ХІІІ “*Reum novarum*” про положення робітничого класу, тобто про т.зв. соціальне питання. Їй передували декілька енциклік, що пояснювали суть ідеологічних концепцій та розглядали питання місця держави у соціально-економічних взаємовідносинах: “Публічні власті”, “Людська свобода”, “Християнська конституція держав”.

“Влада світська, влада політична мусить бути в руках людей світських, посідаючих необхідну для влади силу матеріальну; але щоб виконувати своє організаційне, державне завдання вона мусить слухати наказів релігії, визнавати авторитет влади і сили духовної і цей авторитет всіма силами підтверджувати. Такі політики думають, що в громадському житті не можна обійтись без Церкви і без Бога”, – стверджував український вчений польського походження В. Липинський¹.

Енцикліка вплинула на розвиток економічної та соціальної думки католицьких країн. Закладені засади взаємовідносин лягли в основу багатьох концепцій економічних програм європейських країн. Виголошена соціальна доктрина та її пізніший розвиток мала значний вплив і на формування світогляду політиків європейських країн.

Розглянемо декілька основних постулатів енцикліки, що вплинули на формування економічної політики в країнах Європи. Шлях, пропонувався соціалістами, енцикліка відкидала як невідповідний істинам віри Католицької Церкви. По-перше, визначено природність приватної власності. “Приватна власність є природним правом людини. Власне в цьому й полягає величезна відмінність між людиною і твариною”. “Приватна власність найвищою мірою узгоджується з природою людини і для мирного співжиття людей”. Було наголошено, що націоналізація приватної власності була би грабунком законних власників. Вона вдарила б, насамперед, по робітниках і допустила б державу до невласливої їй сфери. “Метою праці ремісника є приватна власність. Бо коли він віддає всі свої сили і здібності на користь інших, то він це робить, аби здобути засоби для життя і відповідного утримання; врешті, він своєю працею прагне мати право не тільки на зарплату, а й уживати належну йому винагороду. Врешті, ця земля і є винагородою – тільки в іншій формі, тобто є його власністю, точніше – заробітною платою. У цьому власне й полягає право власності на рухомість та нерухомість. Зміна усіх приватних власностей однією – загальною, до чого прагнуть соціалісти, погіршила б рівень життя робітників, оскільки відібрала б у них право на вільне користування з домашнього майна, отже, відібрала б у нього змогу поліпшення власного становища і примноження майна сім’ї. Коли ж Бог дав для вжитку і користування землю для всього людського роду, ніщо не повинно опиратися приватній власності, бо цей

¹ Липинський В. Релігія і церква в історії України. Київ, 1993. С. 12.

дар він створив для всіх, але це не значить, ніби Бог хотів, щоби всі люди разом, власне, будь-хто, були власниками землі. Загальним засобом для забезпечення прожитку є праця; її застосовують, щоби обробляти власну землю, виконувати якесь ремесло, яке дає платню, що врешті-решт походить від плодів землі і яку можна виміняти на плоди землі”¹.

По-друге, визначено роль держави в соціально-економічних процесах. На неї покладено обов’язок турбуватися, щоби закони й публічні інституції, порядок та управління вели до публічного та приватного добра. Також вона мала опікуватись інтересами як багатих, так і бідних, яких набагато більше, щоби не порушувати закону справедливості. Держава повинна забезпечити приватну власність, мінімальну зарплатню робітникам та недільний вихідний. Водночас зауважено, що ані Церква, ані держава без спільної співпраці не в змозі розв’язати соціальні проблеми. Отже, енцикліка показала християнську альтернативу “безбожному соціалізму” й “кровожерному лібералізму” та стала основоположним документом християнської демократії. “Ми говоримо про Державу, що осягається з принципів здорового розуму в досконалій гармонії з католицькими науками... Добробут народів походить від добрих моральних звичаїв, від добрих основ родинного життя, пошани релігії і справедливості, від поміркованих податків і рівномірного розподілу публічних тягарів, від розвитку індустрії і торгівлі, розквіту сільського господарства та інших подібних справ, які чим більше розвиваються, тим щасливішими стають народи”, – стверджував В. Липинський².

Таким чином, Папа наголосив, що державі не слід втручатися в усі сфери суспільного життя, проте вона повинна проявлятися саме тоді, коли цього потребує значна частина суспільства, а саме: 1) охорона приватної власності; 2) проблема безробіття; матеріальні та духовні умови праці; 3) охорона материнства і дитинства; 4) проблеми умов про працю та заробітну плату; 5) реалізація права на приватну власність. “Право на приватну власність походить не від людських законів, а від закону природного, і Держава не сміє його нівечити, навпаки: має нормувати його вжиток і гармонізувати загальним добром. Несправедливо і негуманно вимагати від приватних власників більше податків, аніж належиться”³.

Полемізуючи з соціалістами, енцикліка називала великою оманю уявлення про природну ворожість класів суспільства, оскільки капітал не може обійтися без праці, а праця без капіталу. “Найважливішими обов’язками капіталістів є дати кожному справедливу винагороду... багатства не звільняють від терпінь, не помагають вічному щастю, а навпаки шкодять. Отже, багаті повинні тремтіти з думкою про незвичайно суворі погрози Ісуса Христа, що вживання їхніх дібр матимуть одного дня строгу відповідальність перед Богом-Суддею”. Папа наголошував, що саме віра Церкви може примирити багатих і бідних, і нагадував їм про взаємні обов’язки й справедливість та про те, що Церква робила й робить все, що, на її думку, полегшить долю робітників. Завданням Церкви Папа назвав підтримку єдності працедавців і працівників через постійне нагадування їхніх прав і обов’язків. Указував на необхідність ознайомлення майбутніх священників із соціальною проблематикою. В енцикліці Папа приділив велику увагу профспілковим організаціям робітників як чиннику захисту їхніх інтересів у капіталістичних умовах господарювання.

“*Regum novarum*” набула розголосу в усьому світі, викликавши ентузіазм прихильників та обурення консерваторів. Прихильники, які назвалися християнськими соціалістами й християнськими демократами, заснували на основі цієї соціальної доктрини політичні організації, противники бачили в цьому підступ лібералів. Рух перших Папа назвав в енцикліці “*Graves de Communi*” (1901) християнською демократією. Саме тоді Папа протиставив її соціал-демократії. Наголосив, що слово “демократія” має політичний характер та означає одну з форм державного устрою, а Церква не надає переваги певній формі управління й не вважає якусь з них єдино правильною. Натомість головні принципи християнської демократії повинні будуватися на засадах справедливості, любові до свого ближнього, допомоги своєму ближньому⁴.

¹ Енцикліка Папи Лева XIII “*Regum novarum*”. Р. 4. URL: www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/erum_novarum/.

² *Ibidem*. Р. 25.

³ *Ibidem*. Р. 15.

⁴ Енцикліка Папи Лева XIII “*Graves de Communi*”. URL: www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/graves_de_communi/.

Ситуація істотно змінилася після Першої світової війни. Сильний вплив соціалістичних рухів, жовтнева революція в Росії спонукали Церкву та єпископат до більш активного ангажування в робітничі й соціальні справи на рівні з проблематикою села. Це, відповідно, справило вплив на фахівців, котрі напрацювали низку розробок у сфері суспільних реформ, професійних спілок та програм аграрних реформ. Головною аргументацією щодо приватної власності було те, що інститут власності є постійним і тільки змінює свою форму, яка може бути змінною залежно від соціальних, цивілізаційних чи історичних умов. Л. Гурський, один з провідних представників цього напрямку в Польщі, писав: “Католицька думка визнає приватну власність за інститут незмінний, як є незмінні істотні риси людської природи”¹.

Католицька Церква як один з найбільших землевласників у Польщі не могла уникнути відповідей на виклики аграрної реформи. Адже станом на 1920 р. Церква трьох обрядів – римського, вірменського й грецького була власником 868 маєтків загальною площею понад 200 тис. га². Ще 1918 р. єпископат став перед дилемою ставлення до аграрних змін та земельної власності. З одного боку виникала необхідність збереження прав власності, з іншого боку – Церква повинна була враховувати інтереси селян. Тому позицією духовних у цей час була теза “розумної аграрної реформи”³. Представники єпископату розуміли, що боротьба проти аграрної реформи не має жодних шансів у зв’язку з напруженою соціально-економічною ситуацією⁴. Єпископи звернулися до землевласників про необхідність аграрних змін та добровільної передачі частини землі для потреб парцеляції⁵.

Велика світова криза спонукала Апостольську Столицю переглянути та вдосконалити свою соціальну доктрину⁶. Наступним вагомим для розвитку папським документом стала енцикліка “*Quadragesimo anno*”. Оприлюднена Папою Пієм XI 15 травня 1931 р. на сорокову річницю оголошення “*Rerum novarum*”, вона стала ідеологічною основою для християнсько-демократичних рухів. “*Quadragesimo anno*” містила аналіз економічної та соціальної ситуації в суспільстві. Енцикліка повторювала тезу “*Rerum novarum*” про природний характер приватної власності та її недоторканність, застерігаючи як перед “індивідуалізмом”, що заперечує чи послаблює суспільний і публічний характер права власності, так і перед “колективізмом”, який відкидає та послаблює індивідуальний і приватний характер власності⁷.

Папа Пій XI підкреслив індивідуальний і одночасно суспільний характер власності. Індивідуальний тому, що кожний зобов’язаний дбати про її здобуття та утримання, водночас вона є джерелом утримання для нього та його родини. Суспільний характер пояснено тим, що всі матеріальні добра були віддані Творцем для користування людей. Отже, усі мають право користуватися ними та виконувати свої обов’язки щодо суспільства. Тому власність є необхідністю, але й породжує зобов’язання щодо суспільства.

Папа загострював увагу, що форми власності підлягають змінам, а суспільна влада має право втручання в ці справи. Проте на державу Папа Пій XI покладав обов’язок не ліквідації системи власності, а навпаки, – захист приватної власності та її власників. А на багатих – благодійництво та використання доходів для створення нових можливостей оплачуваної праці. Участь осіб та класів у багатствах мала б забезпечувати загальну користь, дотримуючись засад спільного добра, тобто соціальної справедливості. Націоналізація ж допускалася лише тоді, коли залишення власності в приватних руках було б небезпечним для загального добра. Для врегулюванні рівня заробітної плати папський документ пропонував брати до уваги утримання працівника та його родини, стан підприємства та економічну ситуацію в суспільстві.

¹ *Górski L.* Własność prywatna, jej znaczenie i granice, w: *Katolicka myśl społeczna. Pamiętnik III Studium Katolickiego w Warszawie 5–10.IX.1937.* Poznań, 1938. S. 8.

² *Golębiowski S.* Uwagi o reformie rolnej dóbr kościelnych w Polsce przedwrześniowej. “*Państwo i Prawo*”, 1967. Nr 12. Z. 6. S. 98.

³ *Biskupi polscy do duchowieństwa i wiernych – list paserski Episkopatu z 10.XII.1918*, “*Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej*”, 1919. Nr. 1. S. 197.

⁴ *Urban W.* Kościół wobec reformy rolnej w Polsce Odrodzonej, w: *Kościół w II RP*, red. Z. Zieliński i S. Wilk, Lublin 1980. S. 58.

⁵ *Wisłocki J.* Uposażenie Kościoła i duchowieństwa katolickiego w Polsce w latach 1918–1939. Poznań, 1981. S. 95.

⁶ *Madajczyk Cz.* Burżuazyjno-obszarnicza reforma rolna w Polsce (1919–1939). Warszawa, 1956. S. 140.

⁷ Енцикліка Папи Пія XI “*Quadragesimo anno*”. URL: www.nonpossumus.pl/encykliki/pius_XI.

Папа нагадав, що є два основних джерела власності: привласнення нічиєї речі та праця. У зв'язку з цим він підкреслює, що працюючий має право на результати праці, не суперечить використанню капіталу для отримання прибутку. Проте не можна весь дохід завдячувати лише капіталу, як і неправильним було б уважати весь дохід результатом виключно праці. Для необхідних результатів необхідне поєднання першого й другого. Саме баланс концентрації власності повинен уберегти від надмірної пролетаризації суспільства.

Папа підкреслював, що в старих капіталістичних країнах становище робітників покращилося, проте в країнах колоніальних умови побуту не тільки не поліпшились, а й навіть погіршились. А тому визволення пролетарів може відбутися шляхом набування власності робітниками. А це можна вирішити за допомогою зміни політики системи винагороджень і зарплат. Важливо в цьому знайти таку форму співпраці між підприємцем і працівником, коли робітник ставав би певною мірою співвласником підприємства та брав участь в його управлінні й поділі прибутку.

Енцикліка також сформулювала основи політики праці, зважаючи на низку чинників на засадах справедливості, а саме:

- перевага сімейній праці для забезпечення джерелом утримання цілої родини без потреби залишати родинний будинок;
- у складний економічний час власники та робітники повинні утриматися від встановлення жорстких вимог щодо заробітків;
- слід брати до уваги загальну ситуацію в державі з метою уникнення більшого безробіття;
- в нормальних умовах праці заробітна плата повинна бути настільки високою, щоб гарантувати забезпечення заощаджень для отримання родинної власності.

Папа висловлював необхідність припинення боротьби класів й наголошував, що об'єднання людей повинно відбуватися не за класовою ознакою, а на засадах об'єднання суспільних груп працівників різних галузей за професійною ознакою, що є явищем природним. Саме таке об'єднання людей може бути ефективним і сприяти прогресу в певній економічній галузі. Отже, Папа пропонував шукати те, що об'єднує людей, а не роз'єднує. Пропонований лад є корпоративним суспільно-економічним самоврядуванням. Корпорації повинні бути насамперед дбати про спільні професійні інтереси та бути спрямовані для спільного добра.

Енцикліка підтвердила неможливість узгодити християнство із соціалізмом, який допускає несправедливий поділ продуктів праці та з лібералізмом, що прагне лише примноження капіталу й не дбає про людей. Вільна конкуренція як засада економічного життя тут заперечувалась, її пропонувалось обмежити й поставити під контроль публічної влади. Оскільки така конкуренція призводить до економічної диктатури групи людей, то їй було протиставлено соціальну справедливість і соціальну любов. Папа відкидав економізм, що суперечив моральним засадам, оскільки це може відкрити дорогу людській жадібності, що може торкнутись і керівної сфери, і робітників. А тому йшлося про те, що лише базування на християнських цінностях може врятувати від суспільно-небезпечних проблем. Водночас Папа підняв болюче питання – приєднання частини католиків Церкви до соціалістичного руху під приводом того, що “Церква й пов'язані з нею люди” сприяють багатим і не турбуються про робітників. Папа висловлював жаль, що мало католиків належало до організацій підприємців і недостатньо – до католицьких фермерських організацій. А також, що католики повинні бути активнішими в суспільно-господарських об'єднаннях, що надавали б їм християнсько-демократичного характеру.

У розділі “Відновлення суспільного устрою” були озвучені ідеї корпоративізму. Енцикліка закликала перемогти класову боротьбу та відновити “станово-фаховий” устрій. Суспільство мало складатись із “фахових станів”, до яких входили б люди залежно не від свого становища на ринку праці, а відповідно до виконуваних ними суспільних функцій. Держава ж за такого устрою мала б виконувати “допоміжну”, “субсидарну” функцію – вирішувати тільки ті питання, що не можна ефективно розв'язати на нижчому рівні,

натомість зосередитися на керівництві, контролі, покаранні правопорушень. Папа закликав усі класи до солідарності, особливо до співробітництва працедавців і робітників¹.

Фашистський корпоративізм у той час розглядався як новий устрій, опертий на профспілки й корпорації. Серед позитивів устрою названо мирну співпрацю суспільних класів, ліквідацію соціалістичних організацій, створення спеціального владного апарату посередника. Водночас Папа висловив побоювання щодо привласнення державою завдань, які належать до сфери приватної ініціативи, а сам характер устрою є політичним і бюрократичним надміром. Остання частина енцикліки стосувалася морального відродження, що має передувати відновленню соціального устрою, та важливості дотримання християнських засад у всіх сферах соціального життя.

Енцикліка “*Quadragesimo anno*” викликала велике зацікавлення та жваву дискусію у католицьких колах². Закликом солідарності та милосердя в добу великої економічної кризи була сповнена енцикліка “*Nova impendet*” (1931)³.

Декларація “Про справу професійної організації суспільства” була свого роду розвитком ідеї християнського корпоративізму, загальні бачення якого були опубліковані в енцикліці Папи Пія XI “*Quadragesimo anno*”. Прийнята в листопаді 1937 р. Декларація “У справі суспільно-економічної ситуації села” відіграла важливу роль у питанні трактування суспільно-економічних відносин. У ній проаналізовано низький стан розвитку аграрної культури, перенаселення села, низьку рентабельність сільських господарств і підкреслено, що аграрне питання є джерелом суспільних потрясінь, загрожує внутрішньому миру, силі та цілісності держави. А тому усунення земельних проблем села було визнано одним із пріоритетів католицької думки й суспільної акції, оскільки існуючий стан справ суперечив засадам соціальної справедливості, знижував моральний рівень села, послаблював релігійні почуття та належності до Церкви. Задекларовано необхідність збільшення участі сільського населення в суспільному доході за допомогою таких засобів, як відповідна цінова політика, розбудова й здешевлення засобів комунікації, внутрішня міграція з села до міст, створення забезпечених господарств та збільшення наділів у дрібних господарствах. Було проголошено, що католицьку соціальну думку турбує реформа власності на селі. Декларація допускала можливість перерозподілу великої власності, але як винятковий засіб за умови належного відшкодування втрат. Було також вказано на те, що слід уникати роздріблення земель з огляду на розширення родин. Наприкінці йшлося про необхідність змін на селі відповідно до енцикліки “*Quadragesimo anno*” в корпоративному дусі⁴.

Дискусія Церкви з політиками набрала глобального характеру та принесла чимало конфліктів⁵. Примас (Верховний архієпископ) Польщі казав: “Церква не повинна: а) протиставлятися розсудливій парцеляції; б) не шкодувати власних земель для парцеляції; в) не уникати сприяння професійним спілкам; г) не протистояти жодним соціальним реформам. Церква не повинна відповідати за бідність на селі. А також: “Церква не продає свою науку на політичних ринках – її використовують політики та політичні напрямки. Церква не потребує опіки з боку вдягнутих в тогу людей з минулих епох. Поєднання Церкви з партією, навіть католицькою, не допускається”⁶. Отже, Католицька Церква у Польщі теж висловила своє ставлення до необхідності проведення реформ, проте наполягала на питанні необхідності відшкодування збитків за перерозподіл власності, домогалася соціальної справедливості в економіці та власності.

Особливе місце в цих обговореннях займало питання власності, що вважали основним на шляху до правильного розвитку. Бо корпоративна система повинна була бути “третім шляхом” між лібералізмом і етатизмом у польській доктрині. Передбачалося, що приватна власність, і отже, економічна свобода є основою корпоративної соціально-економічної сис-

¹ Енцикліка Папи Пія XI “*Quadragesimo anno*”.

² *Piwońarczyk J.* Encykliki społeczne i wieś, “*Prąd*”, 1935. Nr 12. S. 219.

³ Енцикліка Папи Пія XI “*Nova impendet*”. URL: www.nonpossumus.pl/encykliki/pius_XI/nova_impendet.

⁴ *Przewodnik Społeczny*, 1937. Nr 11. S. 369-372.

⁵ *Lutosławski J.* O katolicką politykę agrarną, “*Gazeta Rolnicza*”. Nr 50, 1937. S. 1278-1288.

⁶ *Kołodziejczyk A.* Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej. Warszawa, 2002. S. 378.

теми. Тому, якщо майно мало бути захищене, а економічна свобода зберігалася, то воно повинно дбати про загальносуспільні інтереси¹. Це означало, що соціальний аспект власності отримав широке визнання, і так само було визнано право власності не тільки з точки зору власника, а в контексті завдань, які він має на меті.

Слід сказати, що під час падіння світової комуністичної системи, вже 1 травня 1991 р. енцикліка “Centesimus annus” Папи Іоанна Павла II проголосила “нову соціальну доктрину” та створення “народного католицького руху”. На протигагу тенденціям у Католицькій Церкві, породженим “теологією визволення”, Папа однозначно став в обороні капіталізму за умови його справедливого розвитку. Така справедливість, на його думку, мала б відкидати як класову боротьбу, так і визиск робітників. Папа Іоанн Павло II повторював заперечення Лева XIII щодо одержавлення засобів виробництва та розвинув його погляди в питанні необхідності реформ та активної ролі у них держави². В енцикліці “Centesimus annus” від 1 травня 1991 р. піддано критиці споживацьке суспільство та споживацтво, якому приписано виникнення соціальних лих. “Centesimus annus” застерігала перед легковаженням людського виміру праці. Наслідком такого підходу є засада обмеження ринкових механізмів на користь спільного добра. Замість боротьби та визиску енцикліка знову запропонувала світовому суспільству категорії субсидіарності та солідаризму. Енцикліка від Іоанна Павла II також запропонувала світові свободу не як усвідомлену необхідність, а як послух Істині, захист прав людини та допомогу бідним. Наріжним каменем такої свободи Папа бачив збереження приватної власності за умов усвідомлення того факту, що землю створив Бог, але не ті чи інші її власники.

Отже, процес пошуку та становлення соціальної справедливості відбувався у XX ст. в межах доктрини соціального католицизму, започаткований “*Regum novarum*”. Саме соціальна спрямованість науки церкви значно вплинула на програми європейських політичних партій і відповідно на економічну політику урядів європейських католицьких держав.

Папа Іоанн Павло II різко критикував марксизм, атеїзм і класову боротьбу, протиставляючи їм боротьбу за соціальну справедливість; заперечував одержавлення засобів виробництва та розвинув погляди у питанні необхідності реформ та активної ролі в них держави³. Християнська доктрина соціальної справедливості конституювалася в кінці XX ст. як рух “християнської демократії”. Остання віддає пріоритет ринковій економіці перед усіма іншими формами людського існування та господарювання за умови гуманізації процесу експлуатації людини людиною, переваги духовного над матеріальним, збереження середовища над його визиском. Демократія та правова держава є основою процесу державотворення за умови розвитку християнської демократії в тій чи іншій країні.

Нинішній Папа Франциск є послідовником Папи Іоанна Павла II у його соціально-економічних суспільних поглядах, схильних до аскетизму в церкві та політиці, відстоює принципи соціального партнерства між державами. Такі підходи вже й нині здійснюють чималий вплив на політичні концепції, що впливатимуть на економічні програми урядів країн католицького світу. На думку Папи, соціальне вчення Церкви є “прекрасним орієнтиром” для тих, хто працює в економіці та фінансах; воно “містить в собі масу ідей” для реалізації свободи людини. Папа Франциск вважає, що застосування соціальної доктрини має містичний зміст, оскільки вона здатна приносити “велику вигоду” через турботу про безробітних і боротьбу з соціальною несправедливістю, не спотворюючи сучасних економічних підходів⁴.

¹ *Andrusiewicz A.* Kwestia robotnicza w myśli społecznej Kościoła rzymskokatolickiego a Chrześcijańska Demokracja w Polsce 1891–1950. Warszawa, 1987. S. 125.

² Енцикліка Папи Іоана Павла II “Centesimus annus”. URL: www.nonpossumus.pl/encykliki/

³ *Pytania do Papieża*, red. J. Kiliańczyk-Zięba. Kraków, 2005. S. 19.

⁴ Наступник Святого Петра. URL: <http://popefrancis.org.ua/?p=2238>

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Співка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczajy i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020